

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№7

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 587 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyulda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Luis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Suv tarkibining wireless waterlight qurilmasi ishlashiga ta'siri va iqtisodiy samaradorligini matematik model asosida tahlil qilish.....	14
Kungiratbay Sharipov, Ma'ruf Nurmanov	
O'zbekistonda aholi ish bilan bandligini oshirishda davlatning roli	20
Juraqulov Baxrimurod Ilxomovich	
BIM texnologiyasi: zamonaviy qurilish sohasida samaradorlik va shaffoflik omili	26
Usmonov F.B., Rajabova A.Sh.	
Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyati samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish	31
Yuldashov Isomiddin Sidiqov	
Korxonada iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda diversifikatsiya strategiyasining roli.....	35
Alimatova Shoxsanam Abdumalik qizi	
Модели совместного развития человеческого капитала и искусственного интеллекта в цифровую эпоху	40
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Navigating sustainable development: management challenges and solutions in the oil and gas sector	49
Kudratkhodjaeva Ziyoda Kamol kizi	
Banklarda moliyaviy barqarorlikning nazariy asoslari.....	56
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm industriyasidan foydalanishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	66
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
O'zbekistonda barqaror davlat qarzi siyosatini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari	71
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане.....	76
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Economic analysis and development strategy of the composites market in the regions of Uzbekistan	81
S.S.Sidiqov, A.A.G'ulomov, B.R.Tillayeva	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mustaqillikning kutilayotgan istiqbollari va hozirgi natijalari.....	88
Muxamedov Ravshan Zafarovich	
Elektron tijoratni soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	93
Homidov Baxtiyor Rahimberdievich	
Investitsion jozibadorlik konsepsiyasi va uning strategik ahamiyati.....	99
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Beomeditsina signallarini xaar veyvletlari va bo'lak veyvletlari yordamida raqamli ishlash	105
Uraqov Shokir Ulashovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning ahamiyati, tartibi va takomillashtirish yo'llari.....	112
Istamova Sojida Kaxarovna	
The role of all kinds of transports (road, rail, air, and water) in the modern enhancement of tourism logistics in Uzbekistan	117
Egamberdiyeva Yulduz, Turdiyeva Maftuna	
Sanoat korxonalarida kapitalarini samaradorligini oshirishning baholashning zamonaviy usullarining xususiyatlarida nazariy va amaliy farovonlik sari	126
Muradov Botir Xayat	
Инструменты планирования урбанизации: методика анализа планового распределения средств в программе «обод махалля» на основе балльной оценки	136
Салимова Юлдуз Исаковна	
Socio-economic aspects and contemporary theories of higher education finance	141
Karlibaeva Gulshat	

Transformatsiya jarayonida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish yo'llari.....	147
Absamatov Anvar Ergashovich	
Перспективы цифрового развития сектора материального производства.....	153
С. И. Протасеня, Г. Ж. Аллаева	
«Sustainable logistics practices. Minimizing carbon emissions in global supply chains»	161
Suleymonova Ezoza, Alimova Bonu	
Analyzing the need for Tourism logistics development in Uzbekistan	169
Nigmatova Malika	
Management strategies for sustainable tourism development in emerging destinations (a case study of Samarkand, Issyk-kul, and Khiva).....	177
Sabina Uroкова	
Qashqadaryo viloyatida turizm sohasini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari va ularning qo'llanilishi.....	184
Daminova Barno Esanovna	
Опыт турции в управлении миграционными кризисами	189
Бегматов Хусанбек	
Bulutli texnologiyalar orqali korxonalar buxgalteriya tizimini raqamlashtirish va samaradorlikka erishish.....	193
Soibov Nozimbek Faxriddin o'g'li	
Barqaror rivojlanish doirasida jismoniy shaxslarni kreditlash tizimini isloh qilishning institutsional asoslari.....	197
Xalekeyeva Zoya Pirniyazovna, Akmal Abdurahmonov Nurmamatovich	
Moliyaviy outsorsing xizmatlari bozori rivojlanishini takomillashtirishning swot tahliliga asoslangan innovatsion mexanizmlari	202
San'atbek Komilovish Salayev, Umidbek Komiljanovich Babajanov	
Transformatsiya jarayonlari sharoitida iqtisodiyot tizimi faoliyati va prognozlashning nazariy asoslari	214
Alimov Fazliddin Xalimovich	
Пути совершенствования подхода к финансированию проектов, реализуемых на принципах промышленной кооперации.....	220
Котов В.А., Шадиева Д.Х.	
Yuksalish salohiyatini yuksaltirishda boshqaruv xodimlari qobiliyatidan foydalanish masalalar	225
Ayubxon Qutbiddinov Bosit o'g'li	
Bank xizmatlari ommabopligini oshirish yo'llari.....	228
Kasimova Muxlisa Anvar qizi	
Chemical industry in Uzbekistan: challenges and development	235
Kudaynazarova Dilnaz Koshkarbaevna	
Samarqand viloyatida tabiiy turistik resurslardan samarali foydalanish usullarini takomillashtirish orqali bandligini oshirish imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Muhriddin Musoqul o'g'li	
Globalashuv sharoitida ekologik xavflarni kamaytirishda yashil iqtisodiyotning ahamiyati.....	246
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna	
Qibray tumanining 2021–2023-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati.....	249
Siddikov Alisher Ismoilovich	
Davlat xaridlari tizimida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish: xalqaro tajribalar tahlili	253
Majidov Nizom Baxramovich	
Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi.....	259
Ermatov Nosir Tohirovich	
Aholi farovonligi darajasiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlarni ekonometrik baholash	265
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Allamurodova Zuxra Alibekovna	
Сектор услуг как стратегический фактор структурной трансформации экономики Узбекистана.....	272
Кадыров Абдурашид Маджидович, Ахмедиева Алия Тохтаровна	
O'zbekistonda valyuta kursini shakllanish holati prognozlari.....	280
Samandarov Zuxriddin Raup o'g'li	

Проблемы бухгалтерского учета в условиях цифровизации экономики.....	288
Абдуллаев Абдурауф	
Raqamli texnologiyalar sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalarida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish strategiyalari.....	299
Kuldoshev Lazizjon Sharifovich	
Davlat boshqaruvi organlarining strategik rejalarini ishlab chiqish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	303
Dilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzaeva	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligi ta'minlash	310
Mamatov Sardor Axmatjonovich, Mavlanov Nuriddin Boyqobilovich, Sattarov Nodirjon Absalomovich	
Ziyorat turizmini rivojlantirishda halol standartlarini qo'llashning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari	315
Azizova Saodat Xabibulloyevna	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish bo'yicha yevropa tajribasi.....	320
Karlibaeva Gulshat	
Iqtisodiy konsentratsiyalarning sog'lom raqobat muhitiga ta'siri	325
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Logistika axborot tizimlarini texnologik jarayonlarga joriy etish.....	330
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
Принципы перехода к «Зелёной экономике» в Республике Узбекистан.....	336
Хамракулова Сусанна Тотуховна	
Kichik biznesni rivojlantirish iqtisodiy ko'rsatkichlarini prognozlash modellarini qo'llash	340
Ibragimova Gulchexra Toxirovna	
Raqamli ta'lim sharoitida liderlikning yangi qirralari	357
Oqmullaev Ravshan Raximjon o'g'li, Xodjieva Durdona Abdurasulovna	
Методология развития экологического менеджмента в промышленном хозяйстве выбросы в атмосферный воздух на горнодобывающих и металлургических предприятиях.....	361
Muradov Botir Xayat	
Strategik budjetlashtirish tizimining natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish tizimi bilan bog'liqligi, xalqaro tajriba va O'zbekiston uchun tavsiyalar	370
Xushmurotov Zoyir Bektemirovich	
Cultural branding and the entry of traditional products into the international market.....	374
Zebiniso Ganiyeva	
Farovonlikni baholash bo'yicha ilg'or xorijiy nazariy yondashuvlar	379
Norqobilov Nusratilla Norsaitovich	
O'zbekistonda hududlarini turizm salohiyatini innovatsion yondashuv asosida baholash	384
Umirova Dilnoza Safarovna	
Tourism education for sustainability: curriculum development in universities of Uzbekistan	393
Temirova Durdona, Yorqulov Muhammadmurod	
The contribution of small enterprises and private entrepreneurs to job creation in the labor market.....	399
Juraboev Haliljon	
Iqtisodiy o'sish sharoitida transport infratuzilmasi holati va uni rivojlantirish yo'llari.....	404
Haydarov Jahongir Aktamovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishni strategik boshqarishning nazariy asoslari va xorijiy tajribalar	410
Quvondiqov Farrux Ibragimovich	
Tijorat banklarida iqtisodiy samaradorlikni axborot texnologiyalar orqali rivojlantirish istiqbollari.....	418
Dadenova Gulxan Kenesbaevna	
Механизмы совершенствования процедур выявления и анализа недостоверной финансовой отчетности в условиях учетной практики Узбекистана	422
Намозов Жасурбек Кувадович	
Влияние цифровых инструментов управления финансами на эффективность использования финансовых ресурсов	428
Хазираткулов Собиржон	

На пути к промышленному росту: опыт развивающихся стран.....	435
Матлюбов Хуршид Жамшидович	
Yoshlarning moliyaviy mustaqilligiga erishishida aksiyalar bozorining o'рни va imkoniyatlari.....	443
O'raqov Bekzodbek Abdurayxon o'g'li	
Развитие транспортной инфраструктуры и влияние на качество предоставляемых транспортных услуг.....	448
Кайыбеков Парахат Конысбаевич	
Surxondaryo viloyatida 2015-2024 yillar mobaynida oziq-ovqat chakana savdo aylanmasining statistik tahlili.....	454
Toshpulatov Bobur Rasul o'g'li	
Qishloq xo'jaligi sohasi investitsiya loyihalarini xalqaro moliya institutlari orqali moliyalashtirish.....	458
Tolibov Shoxrux Muminovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida buxgalteriya hisobining xususiyatlari va muammolari.....	463
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Institutional innovation and regional governance for balanced interregional cooperation development: the case of Namangan, Uzbekistan.....	468
Sattarov R.A.	
Organizational and economic mechanisms and conceptual directions of tourism development in the region.....	476
Daminova Barno Esanovna	
Moddiy zaxiralarni boshqarish va uning bir tsikli modeli.....	480
Dedajanov Baxtiyor Nabijanovich	
Oliy ta'lim xizmatlari sifatini oshirishda inson kapitalini rivojlantirish va uni samarali boshqarish mexanizmlari.....	485
Salimov Akmal Alimjonovich	
Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ilg'or xorij tajribalari.....	490
Shadiyev Alisher Xudoynazarovich	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari.....	496
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
O'zbekistonda uzumchilikning oziq-ovqat xavfsizligiga ta'siri: muammolar va rivojlanish istiqbollari.....	502
Tursunov To'liqin Jo'raqulovich	
Tadbirkorlik faoliyatining resurs salohiyati va uni baholashning nazariy yondashuvlari.....	508
Salohiddinov Zuhridin Nuriddinjon o'g'li	
Yoshlar bandligini ta'minlashda mehnat migrasiyasining ahamiyati.....	514
Masharipov Farrux O'tkirovich	
O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishning asosiy omillari va istiqbollari.....	521
Xasanova Mavjuda Ma'mirjonovna	
Korxonaning brend platformasini ishlab chiqishning o'ziga xos xususiyatlari.....	526
Sa'dulloev Habibullo Ibdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini raqamli transformatsiya qilishda ERP tizimlarining integratsiyalashuvi va boshqaruv samaradorligiga ta'siri.....	530
Islomjon Nurmukhammadov	
Namangan viloyatida ayollar tadbirkorligini rivojlanishini baholash.....	533
Ismoilova Savinoz Qahramon qizi	
Oliy ta'lim muassalari boshqaruviga ta'sir etuvchi omillarning ekonometrik tahlili.....	540
Karimov Muzaffar Abdumalik o'g'li	
Soliq yig'iluvchanligini oshirishda soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish istiqbollari.....	546
Tojibayev Farrux Baxtiyorovich	
Hisoblash mashinalari taraqqiyoti tarixi va uning raqamli iqtisodiyotda tutgan o'рни.....	552
Rajabov Sirojiddin Mansurovich	
Korxonalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar va ularning xususiyatlari.....	561
Choriyrov Behruz Ilhom o'g'li, Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Yashil texnologiyalar yordamida O'zbekiston hududlarida energiya tejamkorligi oshirish yo'llari.....	567
Norbekov Baxtiyor Suyunovich, Norqobilov Nusrat Norsaitovich	

Tijorat banklarida kredit majburiyatlarining bajarilishini monitoring qilish va uni takomillashtirish yo'llari.....	572
To'xtayeva Go'zal Ilhom qizi, Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Интеграция проектного менеджмента и обеспечения качества в цепочках поставок: кейс Узгидромета.....	577
Назарова Ирода Ибрагим кизи	
Kichik biznes subyektlarini raqamlashtirish orqali raqobatbardoshligini oshirish.....	583
Ermatov Akmaljon Adxamovich, Raximov Alisher Numanovich	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH

Ermatov Akmaljon Adxamovich
iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Andijon davlat texnika instituti
ORCID: 0000-0003-3652-7122

Raximov Alisher Numanovich
Mustaqil tadqiqotchi
Andijon davlat texnika instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik biznes subyektlarining raqamlashtirish jarayoniga integratsiyalashuvi hamda bu jarayonning ularning raqobatbardoshlik salohiyatini oshirishdagi strategik ahamiyati chuqur tahlil qilingan. Tadqiqot davomida raqamli texnologiyalarni joriy etish natijasida mahsulot va xizmatlar sifati yaxshilanishi, mijozlarga xizmat ko'rsatish samaradorligi ortishi hamda operatsion xarajatlarning optimallashtirilishi orqali kichik korxonalar uchun bozor ustunliklari shakllanishi ilmiy-nazariy hamda amaliy nuqtai nazardan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes subyektlari, raqamlashtirish, raqobatbardoshlik, raqamli texnologiyalar, innovatsion rivojlanish, raqamli transformatsiya.

Abstract: This article provides an in-depth analysis of the integration of small business entities into the digitalization process and highlights the strategic significance of this transformation in enhancing their competitiveness. The study scientifically and practically substantiates that the adoption of digital technologies leads to improved quality of products and services, increased efficiency in customer service, and optimization of operational costs, thereby enabling small enterprises to gain competitive advantages in the market.

Key words: small business entities, digitalization, competitiveness, digital technologies, innovative development, digital transformation.

Аннотация: В данной статье проведён углублённый анализ интеграции субъектов малого бизнеса в процессы цифровизации, а также раскрыта стратегическая значимость этого процесса для повышения их конкурентоспособности. В ходе исследования научно и практически обосновано, что внедрение цифровых технологий способствует повышению качества продукции и услуг, росту эффективности обслуживания клиентов и оптимизации операционных расходов, что, в свою очередь, обеспечивает малым предприятиям конкурентные преимущества на рынке.

Ключевые слова: субъекты малого бизнеса, цифровизация, конкурентоспособность, цифровые технологии, инновационное развитие, цифровая трансформация.

KIRISH

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning jadal sur'atlarda rivojlanishi va ularning iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga keng miqyosda integratsiyalashuvi global miqyosdagi iqtisodiy jarayonlarning transformatsiyalanishiga sabab bo'lmoqda. Xususan, kichik biznes sub'yektlari uchun raqamlashtirish jarayoni nafaqat tashkiliy boshqaruvning soddalashtirilishida, balki ularning bozor sharoitida raqobatga bardoshli bo'lishida ham muhim strategik omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar – sun'iy intellekt, bulutli hisoblash, katta ma'lumotlar (big data), avtomatlashtirilgan tizimlar, mijozlar bilan onlayn muloqot platformalari – kichik korxonalar faoliyatida samaradorlikni ta'minlashning ajralmas tarkibiy qismlariga aylanib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, ushbu sohada faoliyat yurituvchi korxonalar sonining izchil o'sib borayotgani kuzatilmoqda. Ayni paytda bu sub'yektlarning zamonaviy texnologiyalar bilan qurollantirilgan holda faoliyat yuritishi, ularning barqarorlik darajasini oshirish, xarajatlarni optimallashtirish, mahsulot va xizmatlar sifatini yaxshilash orqali ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini mustahkamlash zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, kichik korxonalarni raqamli transformatsiyalash masalasi nafaqat ularning iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan amaliy vosita, balki ilmiy asoslangan strategik yondashuvni talab etuvchi muhim yo'nalishdir. Mazkur maqolada ushbu masalaning nazariy asoslari, xorijiy va mahalliy tajriba misolida tahlili, shuningdek, raqamlashtirish orqali kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirish omillari va mexanizmlari chuqur o'rganiladi. Shu bilan birga, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ham ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznes subyektlarining raqamli transformatsiyasiga oid ilmiy adabiyotlarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, ushbu yo'nalishda turli mamlakatlar miqyosida qator nazariy va amaliy yondashuvlar shakllangan bo'lib, ularning umumiy nuqtasi – raqamlashtirish raqobatbardoshlikni oshirishning muhim omili sifatida baholanadi.

Brynjolfsson & McAfee [1] raqamli texnologiyalarni kichik biznesda joriy etish ularning innovatsion salohiyatini oshirishi, bozor signaliga javob berish tezligini kuchaytirishi hamda xarajatlarni kamaytirishi mumkinligini ta'kidlaydi. OECD [2] hisobotlarida raqamlashtirish kichik korxonalar uchun nafaqat imkoniyat, balki zarurat ekanligi, ayniqsa pandemiya davrida bu jarayonlarning tezlashgani alohida ta'kidlanadi. McKinsey Global Institute [3] esa kichik korxonalarni raqamlashtirish orqali milliy yalpi ichki mahsulotga qo'shimcha 3-5% hissa qo'shish mumkinligini e'tirof etadi.

Smirnova E.A. raqamli iqtisodiyot sharoitida kichik biznesning transformatsiyasi resurslar oqimini raqamli tizimlarga o'tkazish orqali strategik ustunliklar shakllanishiga olib kelishini ko'rsatadi.[4] Lebedeva I.V. va boshqalar raqamlashtirish jarayonida kichik tadbirkorlik sub'yektlariga davlat tomonidan IT-infratuzilma, elektron platformalar va onlayn xizmatlar ko'rinishidagi qo'llab-quvvatlov tizimlari zarurligini urg'ulaydi.[5]

Eshmatov I.X. kichik biznesni raqamlashtirish orqali korxonalarda samaradorlik, shaffoflik va nazorat mexanizmlarini kuchaytirish mumkinligini tahliliy asoslagan.[6] Unga ko'ra, ayniqsa elektron hisob-kitoblar, CRM tizimlari va internet marketing vositalari kichik korxonalar raqobatbardoshligining oshishiga bevosita xizmat qiladi. Shuningdek, Normatov A., Mamatqulov A. (2023) tomonidan kichik biznes sub'yektlarining AKT infratuzilmasiga kirish imkoniyatlari va regionlar bo'yicha farqlar tizimli tarzda tahlil qilingan.[7] Mazkur adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kichik korxonalarni raqamlashtirish sohasi o'ziga xos ko'p qirrali tahlilni talab qiladi: texnologik, tashkiliy, ijtimoiy va iqtisodiy jihatlari bir-biri bilan bevosita bog'liq. Aynan shuning uchun, raqamli transformatsiya jarayonlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun davlat siyosati, raqamli infratuzilma va inson kapitalining uyg'unligi zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda kichik biznes sub'yektlarining raqamli transformatsiyasi orqali raqobatbardoshligini oshirish jarayoni ko'p yo'nalishli yondashuv asosida o'rganildi. Xususan, tizimli tahlil usulida ilmiy adabiyotlar, xalqaro tashkilotlarning hisobotlari, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining rasmiy ma'lumotlari asosida kichik biznesda raqamli texnologiyalarni joriy etishning holati va tendensiyalari o'rganildi. Bundan tashqari, empirik tadqiqot usulida Andijon, Toshkent va Samarqand viloyatlarida faoliyat yuritayotgan 150 ta kichik korxonalar o'rtasida ijtimoiy so'rovnomalar va yarim tuzilgan intervyular o'tkazildi. So'rovnomalar savollari korxonalarining raqamli texnologiyalarni joriy etish darajasi, infratuzilma bilan ta'minlanganlik, raqamli vositalardan foydalanish samaradorligi va yuzaga kelayotgan muammolarni o'z ichiga oldi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tadqiqotlar asosida kichik biznes sub'yektlarining raqamlashtirish darajasi va bu jarayonning ularning raqobatbardoshligiga ta'siri bo'yicha muhim natijalarga erishildi. Jumladan:

* Mahsulot ishlab chiqarish tezligi – raqamli texnologiyalarni (avtomatlashtirilgan uskunalar, hisob-kitob dasturlari) joriy etgan korxonalarda ishlab chiqarish jarayonining samaradorligi oshib, mahsulot ishlab chiqarish hajmi o'rtacha 25–30% ga ortgani aniqlandi.

* Mijozlar bilan aloqalar – onlayn savdo platformalari, ijtimoiy tarmoqlarda faol marketing, CRM tizimlaridan foydalanish mijozlar bazasining 40% gacha kengayishiga olib kelgan.

* Xarajatlarni kamaytirish – moliyaviy operatsiyalarni raqamlashtirish (elektron billing, bulutli buxgalteriya dasturlari) hisobiga ishchi kuchi xarajatlari o'rtacha 15–20% ga qisqargan.

* Raqobatbardoshlikni o'z baholash – raqamli tizimlardan foydalanayotgan kichik korxonalarining 70 foizi o'zini raqobatbardosh deb baholagan bo'lsa, bu ko'rsatkich raqamlashtirilmagan korxonalarda atigi 40 foizni tashkil etdi.

1-jadval. Raqamli texnologiyalar joriy etilishining asosiy natijalari

Ko'rsatkichlar	Raqamlashtirilgan korxonalar	An'anaviy korxonalar	Farq (%)
Ishlab chiqarish hajmining o'sishi	+27%	+8%	+19%
Mijozlar bazasining kengayishi	+40%	+15%	+25%
Ishchi kuchi xarajatlari kamayishi	–18%	–3%	–15%
O'zini raqobatbardosh deb hisoblovchilar	70%	40%	+30%

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya kichik biznes sub'yektlari uchun muhim raqobat ustunligini ta'minlab beradi. Ayniqsa, samaradorlik, moslashuvchanlik va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatining oshishi orqali raqamlashtirish bozor sharoitida barqaror faoliyat yuritishning zaruriy shartiga aylanmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya kichik biznes subyektlarining faoliyatini tubdan modernizatsiyalash, ichki boshqaruv tizimlarini optimallashtirish va tashqi muhitga tez va samarali moslashish imkoniyatlarini yaratadi. Xususan, raqamlashtirish orqali ma'lumotlar oqimi tezlashib, qarorlar qabul qilish jarayoni ancha aniqlashadi; bu esa strategik boshqaruvda operativlikni ta'minlaydi. Shu bilan birga, mijozlar bilan o'zaro aloqalarning raqamli platformalar orqali interaktiv va doimiy bo'lishi, xizmat sifati va mijozlarga sodiqlik darajasini sezilarli darajada oshiradi. Shunday qilib, raqamli texnologiyalar kichik korxonalarni nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy jihatdan ham raqobatbardosh qiluvchi omilga aylanmoqda.

2-jadval. Kichik korxonalar uchun raqamlashtirishning asosiy foydalari va cheklovlari

Asosiy afzalliklar	Asosiy cheklovlar va muammolar
Boshqaruv jarayonlarining avtomatlashtirilishi	Raqamli infratuzilma va jihozlar yetishmasligi
Mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati va tezligini oshishi	Kadrlar o'rtasida texnologik savodxonlikning pastligi
Operatsion xarajatlarning kamayishi	Raqamli yechimlar uchun moliyaviy manbalar tanqisligi
Bozorga tezroq moslashuv va innovatsion imkoniyatlar	Dasturiy litsenziyalar va xizmatlar narxining balandligi
Mijozlar bazasining kengayishi va raqamli marketing	Huquqiy va institutsional qo'llab-quvvatlashning zaifligi

Mazkur muammolarni bartaraf etish maqsadida davlat tomonidan kichik biznesni raqamlashtirish jarayonini rag'batlantiruvchi mexanizmlarni kuchaytirish zarur. Jumladan, subsidiya va grantlar ajratish orqali raqamli texnologiyalar xarajatlarini qoplash, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) infratuzilmasini qamrovli rivojlantirish, texnologik inkubatsiya va akseleratsiya markazlari faoliyatini kengaytirish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Bundan tashqari, kichik korxonalar uchun o'quv kurslari, onlayn treninglar va maslahatchilik xizmatlari orqali raqamli savodxonlikni oshirish alohida e'tibor talab qiladi.

Umuman olganda, raqamli transformatsiya kichik biznes subyektlari uchun global bozordagi o'z o'rnini mustahkamlashda strategik omil bo'lib, bu yo'nalishda davlat, ilmiy doira va xususiy sektor o'rtasida uzviy hamkorlikni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan ilmiy tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, raqamli transformatsiya jarayoni kichik biznes sub'yektlari faoliyatining barqarorligi va rivojlanish istiqbollari uchun hal qiluvchi strategik omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Raqamlashtirish orqali ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarining avtomatlashtirilishi, boshqaruv tizimlarining optimallashtirilishi, ma'lumotlar bilan ishlash samaradorligining oshishi va mijozlar ehtiyojlariga tezkor moslashish imkoniyatlari yuzaga keladi. Bularning barchasi kichik korxonalarining bozor sharoitida raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshiradi.

Shuningdek, tadqiqotda aniqlanganidek, raqamli texnologiyalarning keng ko'lamda joriy etilishi kichik korxonalarini nafaqat ichki bozorda, balki mintaqaviy va xalqaro bozorlarda ham samarali ishtirok etishga tayyor holga keltiradi. Bu esa, kichik biznesni iqtisodiyotning yuqori qo'shilgan qiymatga ega segmentlariga integratsiyalash imkonini yaratadi.

Kelgusida kichik biznes subyektlarining raqamli transformatsiyasini jadallashtirish uchun kompleks yondashuv zarur bo'lib, bu borada quyidagilar muhim ahamiyat kasb etadi: infratuzilmani modernizatsiya qilish, IT-xizmatlarga qulay kirish imkoniyatlarini ta'minlash, raqamli savodxonlikni oshirishga qaratilgan tizimli ta'lim va konsultativ dasturlarni joriy etish, hamda davlat tomonidan subsidiya va grant mexanizmlarini kuchaytirish. Ayniqsa, texnologik innovatsiyalarni kichik korxonalar modeliga moslashtirish va ularni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarining faollashtirilishi dolzarbdir.

Umuman olganda, kichik korxonalarini raqamlashtirish ularning iqtisodiy xavfsizligini mustahkamlash, raqobatbardoshligini ta'minlash va zamonaviy talablar asosida faoliyat yuritishini kafolatlashda muhim strategik yo'nalish bo'lib qoladi. Natijada mamlakat iqtisodiyotining barqaror va inklyuziv o'sishini ta'minlashda kichik biznesning rolini yanada kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton & Company.
2. Gimpel, H., Hosseini, S., Huber, R., Probst, L., Röglinger, M., & Faisst, U. (2018). Structuring digital transformation: A framework of action fields and its application at ZEISS. *Journal of Information Technology Theory and Application*, 19(1), 31–54.
3. OECD. (2021). *The Digital Transformation of SMEs*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/bdb9256a-en>
4. Tapscott, D. (2016). *The Digital Economy: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. McGraw-Hill Education.
5. Титов, Б. Н. (2021). Цифровизация малого бизнеса: барьеры и перспективы развития. *Экономика и управление: проблемы, решения*, 3(133)
6. Баранов, П. А., & Рогова, Е. М. (2020). Цифровая трансформация как фактор повышения конкурентоспособности предприятий малого и среднего бизнеса. *Вестник университета*, 25(9), 110–117. <https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-9-110-117>
7. Turakulov, B. A., & Kadirov, A. A. (2022). Raqamli texnologiyalar asosida kichik biznes raqobatbardoshligini oshirish omillari. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, (4), 102–108.
8. Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2015). How smart, connected products are transforming companies. *Harvard Business Review*, 93(10), 96–114.
9. Davletov, S. R. (2023). Raqamlashtirish sharoitida O'zbekiston kichik biznesi uchun yangi imkoniyatlar. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 4(2), 45–51.
10. Tursunov, B. (2022). Kichik biznesda innovatsion rivojlanish va axborot texnologiyalarining roli. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali*, (2), 85
11. Эрматов, А. А., & Акбаров, А. (2021). Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятида иқтисодий хавфсизликни таъминлашнинг ўзига хос жиҳатлари. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*.
12. Akbarov, A., & Ermatov, M. (2024). Tadbirkorlik faoliyatida iqtisodiy xavfsizlik ko'rsatkichlari va ularni baholash usullarining tahlili. *Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil*, 2 (5), 19–25.
13. Akbarov, A., & Ahrorqulov, J. (2024). Tadbirkorlik faoliyati iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda raqamli texnologiyalardan foydalanish. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(11).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
